

DOI

УДК 658.3.012.4

**Яковлева И.А.
методист**

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Городской психолого-педагогический центр «Потенциал»
Россия, г.Барнаул
студент 2 курса магистратуры
Алтайский государственный педагогический университет
Управление системами общего и дополнительного образования
Россия, г.Барнаул**

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена тем, что эффективное управление персоналом в образовательных организациях является ключевым фактором для достижения поставленных образовательных целей. Руководитель в образовательной сфере играет важную роль в создании благоприятной рабочей среды, мотивации персонала, реализации инновационных методов обучения и развития педагогического потенциала. Анализируя управленческий потенциал, исследователи изучают такие факторы, как лидерство, коммуникационные навыки, педагогическая компетентность, способность формировать и развивать коллектив, эффективное решение проблем.

Ключевые слова: управленческий потенциал, управление персоналом, функции руководства, стиль управления.

**Yakovleva I.A.
methodologist**

"City Psychopedagogical Center "Potencial"

Russia, Barnaul

2nd year master's degree student

Altai State Pedagogical University

Management of general and additional education systems

Russia, Barnaul

MANAGEMENT POTENCIAL OF A LEADER IN THE EDUCATION SYSTEM

Annotation. The relevance of the article on managerial potential of a leader in the education system is due to the fact that effective personnel management in educational organizations is a key factor in achieving educational

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

goals. A leader in the education sector plays an important role in creating a favorable work environment, motivating personnel, implementing innovative teaching methods, and developing pedagogical potential.

By analyzing the managerial potential, researchers examine factors such as leadership, communication skills, pedagogical competence, the ability to form and develop a team, and effective problem-solving.

Keywords: *managerial potential, personnel management, management functions, management style.*

Управление персоналом – это важный аспект эффективного функционирования любой организации. Интеграция правильного подхода к управлению персоналом в бизнес-процессы позволяет достичь максимальной производительности и мотивации сотрудников. Однако, управление персоналом – это не только создание комфортных условий работы, но и проведение предварительных мероприятий, чтобы найти и привлечь самых профессиональных и подходящих кандидатов на вакансию.

Для эффективного управления персоналом необходимо разработать стратегию, которая определит цели, план действий и механизмы контроля для достижения этих целей. Кроме того, важно учесть разные аспекты управления персоналом, такие как формирование команды, разработка системы мотивации и вознаграждений, ведение документации, обучение и развитие сотрудников, а также управление конфликтами в коллективе.⁶

Одним из ключевых аспектов управления персоналом является разработка и внедрение процесса подбора и найма персонала. На этом этапе важно определить требования к кандидату, создать привлекательное объявление о вакансии, провести собеседования и выбрать наиболее подходящих кандидатов. Эффективная система найма помогает создать сильную компанию, способную решать задачи с высокой конкурентоспособностью.

Важную роль в успешном управлении персоналом играет также разработка системы мотивации и вознаграждений. Сотрудники, получающие достаточное вознаграждение и признание за свои достижения, более склонны к более эффективной работе и успешной реализации поставленных целей. Поэтому необходимо разработать систему, которая будет обеспечивать справедливое вознаграждение сотрудников в зависимости от их результатов и вклада в компанию.

Другой важный аспект управления персоналом – обучение и развитие сотрудников. Компания, которая инвестирует в развитие своих сотрудников, создает команду с высоким уровнем квалификации и готовности к решению сложных задач. Проведение тренингов, семинаров, онлайн-курсов и других образовательных мероприятий помогает развивать

⁶ Бойченко, Л. А. Управление персоналом в образовательных организациях. - Москва: Юрайт, 2018.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

навыки и компетенции сотрудников, улучшая их производительность и рост.

Управление конфликтами в коллективе также является неотъемлемой частью управления персоналом. Конфликты могут возникать из-за различных взглядов, предпочтений и мотиваций сотрудников. Чтобы предотвратить и разрешить конфликты, необходимо установить эффективные коммуникационные каналы, создать политику принятия решений и поощрять открытое обсуждение проблем.

Стиль руководства - это способ, которым руководитель осуществляет свою деятельность и взаимодействие со своими подчиненными. Он отражает индивидуальный подход руководителя к управлению и определяет способы принятия решений, коммуникации и мотивации сотрудников.

Классификация стилей руководства может быть различной в зависимости от подхода и авторов. Одним из самых распространенных подходов к классификации стилей руководства является пятифакторная модель Герцберга:

1. Авторитарный стиль – руководитель принимает все решения самостоятельно и контролирует выполнение задач, не придавая большого значения мнению подчиненных.

2. Демократический стиль – руководитель вовлекает своих подчиненных в принятие решений и учитывает их мнение. Коммуникация и коллективное принятие решений являются основными принципами этого стиля.

3. Либеральный стиль – руководитель делегирует полномочия и не оказывает контроль над выполнением задач. Этот стиль основан на высокой степени доверия к сотрудникам.

4. Патерналистический стиль – руководитель заботится о своих сотрудниках, принимая решения на их благо, даже если это противоречит их мнению.

5. Ситуационный стиль – руководитель выбирает стиль руководства в зависимости от конкретной ситуации и особенностей подчиненных. Этот стиль предполагает гибкость и адаптацию к различным обстоятельствам.

Содержание стиля руководства включает в себя принятие решений, установление целей, разработку стратегии, управление коммуникацией, мотивацию и контроль выполнения задач.

Сущность стиля руководства сводится к формированию и развитию отношений между руководителем и подчиненными, обеспечению эффективного функционирования организации, достижению поставленных целей и удовлетворению потребностей сотрудников.⁷

Основные функции стиля руководства включают:

⁷ Авдеева, И. Н., Короткова, Е. И. Управление персоналом в образовательном учреждении: теория и практика. - Москва: Академия, 2015

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Управление задачами и ресурсами – руководитель определяет приоритеты, распределяет задачи и ресурсы между сотрудниками.

2. Мотивация и стимулирование – руководитель создает мотивационную среду, признание и вознаграждение за достижения, а также поддерживает и развивает профессиональные навыки своих подчиненных.

3. Коммуникация и взаимодействие – руководитель обеспечивает открытую и эффективную коммуникацию с сотрудниками, решает конфликты и поддерживает позитивный рабочий климат.

4. Развитие и поддержка – руководитель помогает своим подчиненным в развитии и реализации их потенциала, обратной связи и поддержкой при сложных ситуациях.

5. Организация и контроль - руководитель организует рабочий процесс, обеспечивает контроль выполнения задач и достижение поставленных целей.⁸

Факторы, влияющие на эффективность управления, могут быть различными, но вот некоторые из них:

1. Лидерство и стиль руководства: Компетентный лидер с применением соответствующего стиля руководства может положительно влиять на эффективность управления организацией. Это может включать демократический стиль, способствующий активному участию сотрудников, или ситуационный стиль, адаптированный к специфическим потребностям образовательной организации.

2. Коммуникация: Качественная и эффективная коммуникация между руководством и сотрудниками, а также между различными уровнями управления, является ключевым фактором. Четкое и своевременное обмен информацией позволяет избежать недоразумений и улучшить взаимопонимание.

3. Организационная структура: Хорошая организационная структура, включая ясное определение ролей и ответственностей, позволяет упростить коммуникацию, повысить эффективность принятия решений и оптимизировать рабочие процессы.

4. Ресурсы: Доступность и эффективное использование ресурсов, таких как финансы, персонал, оборудование и технологии, существенно влияют на успешное управление образовательной организацией.

5. Мотивация и развитие сотрудников: Управление эффективной образовательной организацией требует мотивированных и профессионально развивающихся сотрудников. Поддержка и стимулирование сотрудников, обучение и развитие их навыков и компетенций способствуют повышению эффективности управления.

Влияние стиля руководства на эффективность управления образовательной организацией также может быть значительным. Например:

⁸ Крутикова, И. А. Управление персоналом в образовании: теория и практика. - Москва: Омега-Л, 2009

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Демократический стиль руководства может способствовать активному участию и вовлечению сотрудников, что может привести к повышению мотивации и творческому мышлению, что в свою очередь может повысить эффективность образовательного процесса.

2. Авторитарный стиль управления может быть применим в срочных случаях или при необходимости принятия быстрых решений, но может ограничить инновационность и мотивацию сотрудников.

3. Ситуационный стиль руководства, основанный на гибкости и адаптации к конкретным обстоятельствам, позволяет руководителю адекватно реагировать на изменения внешней среды и требованиям образовательного процесса.

4. Патерналистический стиль руководства может создать атмосферу доверия и поддержки, что может способствовать мотивации и удовлетворенности сотрудников, но может также привести к зависимости и ограничению инициативы

В целом, выбор стиля руководства должен основываться на контексте и целях образовательной организации, а также на потребностях и особенностях ее сотрудников и учащихся⁹.

Профессионально-личностная успешность руководителя образовательного учреждения является важным фактором для обеспечения эффективности управления. Вот некоторые аспекты, которые могут влиять на профессионально-личностную успешность руководителя:

1. Профессиональные навыки и компетенции: Руководитель образовательного учреждения должен обладать глубокими знаниями и пониманием образовательной системы, опытом педагогического процесса, а также организационными и управленческими навыками. Он должен быть в курсе последних тенденций и инноваций в образовании и быть способным применять их в своей работе.

2. Лидерские качества: Руководитель образовательного учреждения должен проявлять эффективное лидерство, способствовать мотивации и вдохновению сотрудников, создавать благоприятную рабочую атмосферу. Он должен уметь принимать решения, устанавливать приоритеты, а также умело коммуницировать и строить отношения с сотрудниками и всеми участниками образовательного процесса.

3. Ответственность и профессиональная этика: Руководитель образовательного учреждения должен быть ответственным и добросовестным в выполнении своих обязанностей. Он должен придерживаться высоких этических стандартов и сохранять доверие сотрудников, учащихся и родителей по отношению к учреждению.

⁹ Васильева, И. В. Современные подходы к управлению персоналом в образовательных организациях. - Москва: Издательство Юрайт, 2014.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4. Способность к саморазвитию: Успешный руководитель постоянно развивает свои навыки и знания, осваивает новые методы и подходы в управлении образовательным процессом. Он готов постоянно обучаться, применять новые методики и инновации, адаптироваться к изменяющимся требованиям и вызовам образования.

5. Умение устанавливать и достигать целей: Руководитель образовательного учреждения должен быть способным определить стратегические цели и разработать долгосрочные планы для их достижения. Он должен уметь эффективно управлять ресурсами, привлекать поддержку и сотрудничество других заинтересованных сторон.

6. Коммуникационные навыки: Руководитель образовательного учреждения должен обладать отличными коммуникативными навыками, быть способным ясно и эффективно общаться с сотрудниками, учащимися, родителями и другими заинтересованными сторонами. Он должен уметь слушать и учитывать мнения и пожелания других людей, а также уметь решать конфликты и строить конструктивные отношения.

Таким образом, успешность руководителя образовательного учреждения зависит от сочетания профессиональных навыков, лидерских качеств, ответственности, способности к саморазвитию и умения устанавливать и достигать целей.

Использованные источники:

1. Бойченко, Л. А. Управление персоналом в образовательных организациях. - Москва: Юрайт, 2018.
2. Авдеева, И. Н., Короткова, Е. И. Управление персоналом в образовательном учреждении: теория и практика. - Москва: Академия, 2015.
3. Васильева, И. В. Современные подходы к управлению персоналом в образовательных организациях. - Москва: Издательство Юрайт, 2014.
4. Крутикова, И. А. Управление персоналом в образовании: теория и практика. - Москва: Омега-Л, 2009.